

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЕРМАНЧУК А. Н.

д-р экон. наук, доцент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского», г.Донецк, ДНР*

В статье обоснована необходимость логистического подхода к управлению экономическим потенциалом, определены логистические источники получения конкурентных преимуществ для повышения конкурентоспособности экономического потенциала предприятий.

Ключевые слова: экономический потенциал, логистика, конкурентоспособность.

LOGISTIC APPROACH TO INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES

GERMANCHUK A.N.

doctor of economics, associate professor

*SO HPE «Donetsk National University of Economics and trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky», Donetsk, DPR*

The article substantiates the need for a logistic approach to managing economic potential, identifies logistic sources of obtaining competitive advantages to increase the competitiveness of the economic potential of enterprises.

Key words: economic potential, logistics, competitiveness.

Постановка проблемы. В настоящее время все большее значение приобретает проблема определения внутренних резервов повышения эффективности функционирования предприятий, решение которой требует формирования адекватных рыночной экономике текущих и перспективных возможностей и перспектив развития экономического потенциала. По мере развития рыночных отношений резервы роста конкурентоспособности потенциала были исчерпаны, что вызвало необходимость поиска новых путей создания конкурентных преимуществ.

Одним из основных источников экономического эффекта и повышения конкурентоспособности экономического потенциала является логистический подход, использование которого позволит обеспечить сокращение объемов запасов и уменьшение времени цикла производственной деятельности, повысить темпы оборачиваемости капитала, обеспечить кардинальные преобразования в системе материально-технического снабжения; вывести на качественно новый уровень управление финансовыми, трудовыми, материальными и информационными потоками предприятия в целях улучшения конечных результатов его производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения стабильного положения на рынке.

Анализ исследований и публикаций. Отдельные вопросы исследования конкурентоспособности экономического потенциала рассматривали И.А. Войцеховская [2], А.Ф. Зубрицкий [5], О.В.Израйлева [7], Л.А. Кравченко, А.А. Радько и А.П. Леонов [9], И.А. Сидунов [12], Т.Г. Шешукова и Е.В. Колесень [15], которые внесли существенный вклад в методологию оценки экономического потенциала и выявление источников роста его конкурентоспособности.

Изучением возможностей использования логистики как одного из направлений повышения конкурентоспособности предприятия занимались Л.П. Барышникова [1], Е.А. Гасило [3], Е.В. Дергунова [4], О.Н. Зуева [8], Т.В. Ибрагимхалилова [6], В.С. Лукинский и А.В. Стримова [10], Н.Г. Плетнева [11], Т.Н. Скоробагатова и Г.Н. Ротанов [13], Е.П. Фазлыева и С.В. Колесников [14]. Рассматривая значительный вклад отечественных и зарубежных ученых в исследование процессов внедрения логистического подхода в деятельность предприятий, следует обратить внимание на практическое отсутствие анализа взаимосвязи логистики с элементами экономического потенциала и возможностей использования логистического подхода в повышении эффективности его использования.

Цель статьи – обосновать необходимость логистического подхода к управлению экономическим потенциалом и определить логистические источники получения конкурентных преимуществ для повышения конкурентоспособности экономического потенциала предприятий.

Изложение основного материала. Впервые практические возможности логистики, как источника создания новых конкурентных преимуществ предприятия на рынке, отметили американские специалисты Пол Конверс и Питер Дракер. Впоследствии их точку зрения разделили такие американские исследователи, как Д.Стик, М.Портер и многие другие, которые считают, что логистика вышла за границы ее традиционного узкого определения и имеет большое значение в повышении конкурентоспособности предприятия на рынке.

Применение логистического подхода в управлении экономическим потенциалом обеспечивает единство и согласованность действий всех функциональных подразделений и требует адаптации к потребностям потребителей продукции предприятия на рынке, что позволяет рассматривать его в качестве основы при использовании материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, а его внедрение должно иметь комплексный характер по регулированию потоковых процессов в сфере производства и обращения.

Следует подчеркнуть, что логистический подход создает новые источники конкурентных преимуществ, основанные на низких затратах. По этой причине надлежащие изменения в логистической деятельности влияют на экономические результаты работы предприятия и вносят существенный вклад в повышение конкурентоспособности экономического потенциала (рис. 1). При этом следует отметить, что практика логистики располагает значительным инструментарием, основанным на автоматизации процессов управления материальными, информационными и финансовыми потоками, что и является одним из основных направлений совершенствования отдельных элементов экономического потенциала.

Успешный опыт функционирования ведущих предприятий свидетельствует о стратегически важной роли логистики в современном бизнесе, поскольку потенциал логистики позволяет повысить устойчивость предприятия на рынке, обеспечить сокращение всех видов затрат, связанных с управлением потоками ресурсов, затрат на транспортировку, управление заказами и запасами, уменьшение логистических рисков, а также позволяет высвободить финансовые ресурсы на инвестиции.

Для того, чтобы предприятие смогло обеспечить себе наличие указанных конкурентных преимуществ, оно должно отвечать ряду требований, которые условно можно объединить в две группы:

К требованиям первой группы относятся:

- способность к мониторингу маркетинговой среды с обязательной диагностикой влияния конкурентных сил;
- способность к своевременному выявлению проблем повышения конкурентоспособности предприятия;
- способность к адекватной реакции на требования рынка и действия конкурентов;
- способность к осуществлению логистических нововведений, которые позволяют повысить экономический потенциал предприятия;
- способность к формированию и организации эффективного функционирования логистических систем.

Рис. 1. Логистические направления совершенствования экономического потенциала

Требования возможности наращивания экономического потенциала сводятся к следующему:

- финансовые возможности – позволяют обеспечить устойчивость предприятия в условиях нестабильного экономического окружения;

- информационные возможности – создают необходимые условия для формирования единого информационного пространства;

- рыночные возможности – создают необходимые предпосылки для повышения качества обслуживания и удовлетворения спроса клиентов и потребителей;

- интеллектуальные возможности – позволяют успешно разрабатывать и реализовать логистические нововведения;

- технологические возможности – создают необходимые условия функционирования логистических систем.

Таким образом, можно выделить основные направления влияния логистики на обеспечение конкурентных преимуществ экономического потенциала предприятия.

1. Создание логистической системы позволяет наиболее полно реализовать общие цели и повысить ценность предприятия в глазах реальных и потенциальных инвесторов. Так, многие исследователи отмечают, что у предприятий, которые используют логистику и определяют дальнейшую стратегию на ее основе, наблюдается значительное улучшение показателя, отражающего отношение прибыли к инвестированному капиталу.

2. Использование логистики позволяет осуществлять рациональное управление запасами в логистической цепи «снабжение – производство – распределение» за счет применения современных технологий контроля состояния запасов; высокой степени согласованности участников по вопросам своевременного пополнения запасов.

3. Логистика позволяет совместить экономию затрат с гибким реагированием на приоритеты клиентов и потребителей, открывая вместе с тем резервы роста доходов предприятия.

4. Логистика определяет стратегию предприятия в целом, так как необходимость предложения товаров высокого качества, которые позволяют выдерживать конкуренцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, приводит к необходимости повышения качества обслуживания клиентов и потребителей.

5. Использование логистики обязывает предприятиям искать новые способы сокращения расходов, сокращения времени на выполнение отдельных логистических операций, рационализации

материальных, финансовых и информационных потоков, то есть непрерывно осуществлять логистические нововведения, в целом обеспечивает устойчивые конкурентные преимущества.

6. Оптимизация и рационализация материальных, финансовых и информационных потоков предприятия на основе использования инструментария логистики расширяет возможности ценовой и неценовой конкуренции.

Выводы. Основным источником экономического эффекта и повышения конкурентоспособности экономического потенциала является логистический подход, использование которого позволяет вывести на качественно новый уровень управление финансовыми, трудовыми, материальными и информационными потоками предприятия в целях улучшения конечных результатов его производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения стабильного положения на рынке. Логистический подход создает новые источники конкурентных преимуществ, основанные на низких затратах. Влияние логистики на обеспечение конкурентных преимуществ экономического потенциала предприятия проявляется в следующем: повышение ценности предприятия для инвесторов, рациональное управление запасами в логистической цепи «снабжение – производство – распределение», совмещение экономии затрат с гибким реагированием на приоритеты клиентов и потребителей, обеспечение высокого качества обслуживания клиентов и потребителей, непрерывное осуществление логистических нововведений, расширение возможностей ценовой и неценовой конкуренции.

Список использованных источников

1. Барышникова, Л.П. Логистика возвратных потоков - логистика нового поколения / Л. П. Барышникова, Т.А. Попова // Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления. – 2016. – № 1. – С. 56-61.

2. Войцеховская, И.А. Потенциал предприятия как основа его конкурентоспособности/ И.А. Войцеховская //Проблемы современной экономики. – 2006. – № 1/2 (17/18). – С. 152-154.

3. Гасило, Е.А. Концептуальные основы контроллинга логистической деятельности предприятия / Е.А. Гасило // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2020. – № 9. – С. 146-150.

4. Дергунова, Е.В. Логистические подходы, применяемые для повышения конкурентоспособности организаций / Е.В. Дергунова //

Т.Г. Шешукова, Е.В. Колесень. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2013. – 196 с.

УДК 339.138:004.738.5

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

БАРЫШНИКОВА Л. П.

д-р экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР*

Установлены наиболее эффективные методы и инструменты интернет-маркетинга, представляющие собой комплекс мероприятий и приемов, направленных на увеличения посещаемости клиентов путем увеличения видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым запросам. Выявлен уровень предпочтительности технических инструментов, который изменяется в зависимости от возраста потребителей, привычек, социального статуса и пр.

Ключевые слова: интернет-среда, информационные технологии, сайт, контент, интернет-инструментарий.

CURRENT TRENDS IN THE USE OF INTERNET MARKETING TOOLS

BARYSHNIKOVA L. P.

doctor of economics, associate professor

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The most effective methods and tools of Internet marketing have been established, which are a set of activities and techniques aimed at increasing customer attendance by increasing the visibility of the site in search engines on targeted search queries. The level of preference of technical tools, which varies depending on the age of consumers, habits, social status, etc.

Keywords: Internet environment, information technology, website, content, Internet tools.

Актуальность. В сегодняшних условиях развитие электронного бизнеса положительно влияет на мировую экономику, поскольку ускоряет экономический рост, снижает инфляцию, повышает